

ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ**(По данным лет обзор)****Каримов Расулбек Хасанович^{1.}, Мусаев Умрбек Максудович^{2.}, Рузметова
Дилфуза Тулибаевна^{3.}****Доцент кафедры «Патоморфологии» Ургенчского филиала Ташкентской
медицинской академии^{1.}****Здравоохранение Республики Узбекистан****Главный специалист отдела по работе с обращениями, организации колл-
центров и онлайн-консультаций^{2.}****Доцент кафедры «Акушерство и гинекологии» Ургенчского филиала
Ташкентской медицинской академии^{3.}**

Некоторые случаи ятрогений возникают из-за того, что медицинские работники не владеют методиками психологии и психопрофилактики. Известно, что слово «врач» происходит от слова «врать», что в старые времена означало «говорить». С древних времен говорили, что врач лечит тремя способами: словом, растением и ножом. И слово ставили на первое место. В некоторых случаях слово может способствовать выздоровлению больного, а в других, наоборот, спровоцировать болезнь. Например, при осмотре больного, ощупывая живот, врач неосторожно спрашивает: «Не было ли у Вас среди родственников больных злокачественными заболеваниями?» Что должен подумать пациент после такого вопроса? Естественно, он вполне может внушить себе, что у него раковая опухоль. Этот пример демонстрирует ятрогению, возникшую вследствие нарушения врачебной этики.

Пример ятрогении из-за хирургического вмешательства: больному была проведена операция по удалению забрюшинной опухоли. Опухоль удалили, но в ходе операции была повреждена нижняя полая вена (крупный кровеносный сосуд), из которой началось сильное кровотечение. Больной умер от кровопотери. К сожалению, такие трагические случаи встречаются, и они подлежат обязательному разбору на специальных клинично-анатомических конференциях.

Диагностические процедуры также могут таить в себе опасность. Больной с подозрением на наличие заболевания кишечника был направлен на колоноскопию (эндоскопическое исследование кишечника). При проведении колоноскопии в результате грубого обращения с аппаратом была повреждена стенка толстого кишечника, произошел ее разрыв. Подобные осложнения встречаются и при проведении фиброгастроуденоскопии (эндоскопическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки). Такие случаи могут произойти у врачей с небольшим практическим опытом проведения данных процедур.

Длительное неконтролируемое применение стероидных гормонов, которые назначают для лечения болезней суставов, может привести к развитию острых язвенных дефектов в желудке и двенадцатиперстной кишке, сопровождающихся кровотечением. Поэтому прием таких препаратов должен проводиться под строгим контролем врача, подкрепленным результатами анализов крови на содержание тромбоцитов (клеток, отвечающих за свертываемость крови). Этот пример — классический случай ятрогении от неблагоприятного (побочного) действия медицинского препарата.

Можно привести много подобных примеров, но важнее не факты, а ответ на вопрос: как уменьшить количество ятрогенных заболеваний? Снижение числа ятрогений

— задача сложная, но выполнимая. И для ее осуществления необходимы усилия как со стороны врача, так и со стороны пациента.

Список литературы:

1. Artikova D. O., Ruzmetova D. T. XORAZM VILOYATIDA HOMILADOR AYOLLARDA SIYDIK YO 'LLARI INFEKSIYASINI KECHISHI VA UNGA OLIB KELUVCHI OMILLAR //INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 3-4.
2. Bekchanov A. J. et al. Causes of death in infants born to women affected by Covid-19 disease //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149). – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-38.
3. Khasanovich K. R., Tulibaevna R. D., Ziyaeovich T. H. DISTRIBUTION OF PERINATAL DISEASE IN NEWBORN CHILDREN IN KHORZAM PROVINCE BY CITY AND DISTRICT AND CAUSES OF DEATH //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 5. – С. 82-85.
4. Каримов Р., Аvezов М. Оценка перинатальных случаев смерти, уровня и состояния заболеваний уха, горла и носа //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-63.
5. Karimov R. X., Tursunov X. Z., Ruzmetova D. T. Modern approaches to perinatal disease in diabetes in pregnant women //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 12. – С. 173-179.
6. Karimov R. X., Musaev U. M. ANALYSIS OF RESEARCH AND COMMISSION FORENSIC EXPERTISES CONDUCTED ON LIVING PERSONS.
7. Матякубова С., Рузметова Д. Особенности клинического течения при преждевременном излитии околоплодных вод и принципы ведения беременных //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2019. – №. 1 (107). – С. 175-177.
8. Матякубова С., Рузметова Д. Фоновые факторы, влияющие на течение беременности и её исход при преждевременных разрывах плодных оболочек //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 4 (104). – С. 203-205.
9. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. CLINICAL PRACTICAL ASSESSMENT APPLICATION OF POLYMERASE CHAIN REACTION AS A TEST FOR ASSESSING MICROBIOCINOSIS IN PREGNANT WOMEN //Central Asian Journal of Pediatrics. – 2021. – Т. 2021. – №. 1. – С. 37-49.
10. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. OCCURRENCE OF UTERINE MYOMA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN KHOREZM REGION //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 489-492.
11. SA M., DT R. RISK FACTORS OF DEVELOPMENT OF PRETERM PREMATURE RUPTURE OF FETAL MEMBRANES IN PREGNANT WOMEN //European Science Review. – 2018. – Т. 1.
12. Tulibayevna R. D. Characteristics of Urogenital Tract Microbiota During Pregnancy //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 249-254.
13. Турсунов Х. З. и др. Буйрак ва буйрак усти беги касаллиги, уни даволаш усуллари хамда асоратлари (адабиётлар шарҳи). – 2022.
14. Юлдашев Б. С., Каримов Р. Х., Бекчанов А. Ж. COVID-19 ЎТКАЗГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ПНЕВМОНИЯНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТИ //International

Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists" Sustainable Development: Problems, Analysis, Prospects"(Poland). – 2023. – C. 26-28.

15. Yuldashev B. S. et al. Causes of Pneumonia In Infants Born of Mothers Infected With Covid-19 //International Journal of Integrative and Modern Medicine. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 9-16.

